

ШЕЪРИЙ ДРАМА ЎЗБЕК ВА РУС АДАБИЁТШУНОСЛИГИГА ОИД ИЛМИЙ НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

Бухоро давлат университети
таянч докторанти
Икрамова А.А

Аннотация: Шеърий драма ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ўзбек ва рус адабиётида шеърий драмани таҳлил қиладиган бўлсак, биринчи навбатда адабиётшунос олимлар, назарийчиларнинг фикрлари билан тўқнашамиз. Мазкур мақолада рус ва ўзбек адабиётига тегишли бўлган илмий назарий қарашлар ўз аксини топган.

Калит сўз: драмалар поэтикаси, модели, тузилиши, макон ва замон тасвири, хронотоп, лирик мен, лирик тур, драматик тур.

Шеърий драма ўзбек ва рус адабиётшунослигида атрофлича тадқиқ этилган. Хусусан, рус адабиётшунослигида Л.Садыкова-Грачева, Б.Алперс, А.К.Минакова, Ч.Добрев, Л.Г.Пригожина, О.К.Страшкова, О.В.Журчева, Т.О.Власова, Д.Н.Катышева тадқиқотлари, аммо ўзбек адабиётшунослигида шеърий драмалар махсус тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. Ҳолбуки, замонавий ўзбек адабиётида ўндан ортиқ жанр намуналари бадиий ҳодиса сифатида эътироф этилган. Мазкур асарлар икки хил ижтимоий тузум – собиқ шўро ва мустақиллик, икки хил мафкура – ягона коммунистик ва истиқлол мафкураси даврида яратилди. Муайян ижодкор ва муайян давр адабиёти, драма назариясига бағишланган тадқиқотлар қатидагина бу асарларга муносабат билдирилган, поэтикасига хос айрим жиҳатлар ўрганилган. Бу жиҳатдан М.Раҳмонов, Д.Қурононов, О.Ризаев, Б.Якубов, С.Мирзаевнинг, Ҳ.Каримов, Ш.Ризаев, И.Жабборов Г.Сатторова¹ларнинг диссертация, монография ва мақолалари эътиборли.

Рус олимаси Л.Садыкова-Грачева шеърий драмага хос хусусиятларни ўтган асрнинг 50-60 йиллари рус адабиётида яратилган асарлар мисолида очиб беради².

Гончарова-Грабовская эса XIX аср охири XX аср бошлари рус драмаларига тўхталар экан, шу даврда ёзилган драмалар поэтикаси, модели, тузилиши, унда макон ва замон тасвири, яъни хронотоп масаласини таҳлил этади³. Шу таҳлиллар давомида олима А.Блок, С.Есенин асарларига мурожаат этади.

Д.Катышева драма назариясини ўрганар экан, унинг таркибида, композициясидан кечган ўзгаришларни очиб беради ва бевосита шеърий драма билан боғлиқ ҳолда жанр синтези масаласига тўхталади. Унинг фикрича, "Борис Годунов" асаридаги жанр синтези Пушкиннинг бошқа асарларидан тубдан фарқ қилади. Шоир бунда барча жанрлар, хусусан трагедия элементларидан унумли фойдаланган. Маълумки, бу янги жанр ҳақидаги назарий маълумотлар эндигина ривожлана бошлаган бўлиб, буни Пушкин мактубларидаги драма ҳақидаги фикрларидан ҳам билиб олиш мумкин⁴. Олима Пушкиннинг "Борис Годунов" шеърий драмасига хос синтезни трагедия элементлари билан боғлайди. Буни қуйидаги схема орқали ифодалаш мумкин:

Шеърий шакл драматизм трагедияга хос фожеавийлик

Лирик тур + драматик тур + драматик тур = шеърий драма

О.Журчеванинг ёзишича, "шеърий драма"да муаллиф воқеликни "мен"и орқали тасвирлаши, ўзи ҳис қилган ёки ҳис қиладиган кечинмаларни образлар орқали лирик тарзда акс

¹ Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. T.: "Navoiy universiteti" 2018. – B. 404. Якубов Б. Замонавий ўзбек драматургияси ва унинг сахнавий талқини (1991-2016 йй.) Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент 2019. – 26 б. Умарова М. Тарихий драмада бадиий вақт концепцияси: Фил. фан. ном. ...дисс. –Тошкент, 2011. Б. 17-18. Rahmatullayeva D. O'zbek dramaturgiyasida tarixiy mavzu taraqqiyoti va shoiralar siyosati. Filol. fanlari doktori... diss... avtoref. – T., 1993. Otajonova M. Izzat Sultonning so'nggi yillar dramaturgiyasida zamon va qahramon masalasi. Filol. fanlari nomzodi... diss... avtoref. –T., 2007. Жабборов И. А.Орипов Ижодида А.Темур образи. 2017. № 11. 47 б. Ризаев Шухрат. Истиқлол даври ўзбек тарихий драматургияси - Т.: 2013. Сатторова Г. Бугунги ўзбек драмасида Навоий сиймоси // Алишер Навоий ижодий меросининг умумбашарият маънавий-маърифий тараққиётидаги ўрни. Халқаро илмий анжуман материаллари. –Навоий, 2017. –Б. 182.

² Садыкова-Грачева. О советской лирической драме 50-60-х годов. – Ташкент: 1972.

³ Гончарова-Грабовская. Поэтика современной русской драмы (конец СС -начало ССІ века). Минск, 2003. – 64 с

⁴ Катышева Д. Н.К 29 Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. —Санкт Петербург, Издательство Лань, 2016. —С.214.

этиради. Олима бу қарашларини “муаллиф асарга лирик жиҳатдан тегишли бўлиши ҳам мумкин” тарзидаги Л.Гинзбург қарашлари билан асослайди. Яъни бунда муаллифнинг воқеликка лирик муносабати шеър ёки кўшиқлар, лирик чекиниш орқали ифода этилади.

Т.Власованинг жанр назариясига оид куйидаги қарашлари ҳам эътиборни тортади ва айтиш мумкинки, шеърый драмага берилган таъриф, дейиш мумкин: “Шеърый драмалар янгича театр кўринишини яратди, энди театрлар поэтик, тушунарли ва томошабинга яқин жиҳатларга эга бўлди. Бу жанр биринчи ўринда маиший муаммоларни эмас, балки маънавий муаммоларни ёритишни кўйди. Кўринадики, шеърый драма асосида маънавий муаммолар ётиши, “лирик мен” образи, исёнкор туйғуларни ифода этиши кабилар шеърый драманинг спецификасини белгилаб беради.

Ўзбек адабиётида эса шеърый драмага бўлган қарашлар хусусида Академик М.Раҳмонов Фитрат драмалари ҳақида фикр юритар экан, ёзади: “Асарда тарихий воқеаларнинг ҳаққоний тасвирланиши, сюжет ва образларнинг пухта ишланиши, рўй берадиган ҳодисалар ва қаҳрамонларни ҳаракатга келтирувчи воситалардан ўринли фойдаланиш жиҳатидан Фитратнинг В.Шекспир ижоди ва услубиятига эргашгани сезилиб туради”⁵. Бинобарин, ўзбек адабиётида шеърый драманинг дастлабки намунаси бўлган “Шайтоннинг тангрига исёни” асарида ҳам сюжет ва образлар пухта ишланганлиги кузатилади.

Адабиётшунос олим С.Мирзаевнинг XX асрда яратилган “Муқанна”, “Истанбул фожиаси”, “Соҳибқирон” шеърый драмалари ҳақида билдирган фикрлари жанр назариясига оид айрим жиҳатларни аниқлашга ёрдам беради. Жумладан, у ёзади: “Муқанна” (1943) уруш йилларидаги ўзбек драматургиясининг жиддий ютуғи ҳисобланади. “Муқанна” драмасида Ватанга муҳаббат, босқинчи ёвга нафрат ғояларини олға суришда тарихий ўтмиш мавзусидан моҳирона фойдаланилган. Драмада боболарнинг Муқанна бошчилигида араб истилочиларига қарши олиб борган қаҳрамонона кураши усалик билан кўрсатилган. Драматург араб истилочиларини қоралаган ҳолда араб халқига дўстона муносабатни ифода этади”⁶. Бунда олим уруш қиллари драматургиясида муҳим ўрин тутувчи Ҳамид Олимжоннинг “Муқанна” асари асоида ётган бадиий ғояни очиб беради. Қолаверса, олим асарнинг бадиий шаклига ҳам эътибор қаратади: “Шеърый йўл билан ёзилган “Муқанна” драмаси мазмун теранлиги ва бадиий шаклининг мукамаллигига кўра “Отелло”, “Гамлет”, “Алишер Навоий” каби машҳур сахна асарларига яқин туради. Атоқли ёзувчи А.Фадеев: “Муқанна” пьесаси ғоят зўр истеъдод билан ёзилган”, – деб таъкидлаган эди. Академик Комил Яшин ҳам драмага юқори баҳо бериб, “Гулойимнинг мулойим, шу билан бирга, душманга нисбатан шафқатсиз ва мардонавор образи жаҳон адабиётидаги Лауренсия, Ширин, Нестон-Дарижон сингари ўлмас образларни эсга солиди, ўз хусусиятлари билан эса улардан қолишмайди” деб ёзган эди”⁷. Аввало, олим бу асарни жаҳон адабий контекстида баҳолаган ва ундаги Гулойим образини ҳам дунё адабиётида яратилган Лауренсия, Ширин, Нестон-Дарижонлар бир қаторда кўйган. Бу эса асарнинг дунё адабиётида анъанавийлашган шеърый драманинг ўзбек адабиётидаги вориси сифатида баҳолашга имкон беради.

Кўринадики, рус ва ўзбек адабиётшунослигида яратилган тадқиқотлар таҳлили шеърый драманинг янги жанр бўлиши баробарида, асрлар давомида жаҳон адабиётида етакчи бўлиб келганлигини ва ўзининг жанрий қонуниятлар, қатъий белгиларига эга эканлигини кўрсатиб туради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. T.: “Navoiy universiteti” 2018. – B. 404. Якубов Б. Замонавий ўзбек драматургияси ва унинг сахнавий талқини (1991-2016 йй.) Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент 2019. – 26 б. Умарова М. Тарихий драмада бадиий вақт концепцияси: Фил. фан. ном. ...дисс. –Тошкент, 2011. Б. 17-18. Rahmatullayeva D. O`zbek
2. IKRAMOVA A. A., IKRAMOVA N. A. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF AMERICAN DRAMA //E-Conference Globe. – 2021. – С. 446-451.
3. IKRAMOVA A. A. THE GENESIS OF DRAMA IN WESTERN AND UZBEK LITERATURE //E-Conference Globe. – 2021. – С. 496-501.
4. Ikramova, A. (2021). INGLIZ ADABIYOTI VA DRAMANING TEATIRDAGI O`RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 3(3).

⁵ Раҳмонов Мамажон. Фитрат драматургияси ва унинг сахна тарихи.//Санъат, 1991, №4. –Б.13.

⁶ Мирзаев С. XX аср ўзбек адабиёти. –Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б.276.

⁷ Мирзаев С. XX аср ўзбек адабиёти. –Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б.277.

5. Икрамова, Азиза Аминовна. "Использование терминов драмы и драматургии в английской литературе." *Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (2022): 245-247.
6. Ikromova A. A. The Concept Of Pedagogical Skills, Its Role And Importance In Teaching //The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 08. – С. 122-126.
7. Ikramova A. SCIENTIFIC AND THEORETICAL VIEWS OF POETRIC DRAMA IN RUSSIAN AND UZBEK LITERATURE //World Bulletin of Management and Law. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 51-55.
8. IKRAMOVA A. A., IKRAMOVA N. A. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF AMERICAN DRAMA //E-Conference Globe. – 2021. – С. 446-451.
9. IKRAMOVA A. A. THE GENESIS OF DRAMA IN WESTERN AND UZBEK LITERATURE //E-Conference Globe. – 2021. – С. 496-501.
10. Ikramova A. THE PLACE OF POETIC DRAMA IN THE WORKS OF THE ENGLISH WRITER TOMAS ELIOT //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
11. Aziza I. SYNCRETIC PHENOMENA IN THE SYSTEM OF PARTS OF SPEECH IN SOME WORKS OF RUSSIAN WRITERS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 277-283.
12. Ikromov A. A. Improvement of action based games for young learners // Theoretical & applied science. – 2020. – №. 2. – с. 170-173.
13. Aminovich I. A. Research Activities in the Modern Educational Environment //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – Т. 15. – С. 244-248.
14. Numondjonovna D. G. The importance of using multimedia to expand children's worldwide during the activities //Asian Journal Of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 7. – С. 28-31
15. Davranova Gulbahor N. Advantages of Using Modern Information Technologies in Teaching Russian Language for Primary School Students //AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 333-338.